

УДК 004.9
КП

№ держреєстрації 0120U102859
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ІПС НАН України,
академік НАН України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ П.І.Андон

_____ В.Л. Богданов

«___» _____ 2020 р.

«___» _____ 2020 р.

ЗВІТ

ЗА ПРОЕКТОМ __ №_ 751-20 _____
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК
«Подальший розвиток інформаційного, функціонального та програмного забезпечення
портальної версії Великої Української Енциклопедії»
Шифр П.3.20
(заключний)

Керівник базової установи Програми,
директор Інституту програмних систем
НАН України академік НАН України

_____ П.І. Андон

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту,
канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Резніченко

Київ-2020

Рукопис закінчено 20.11.2019 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем НАН України,
протокол 13 від 10.12.2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Старший науковий співробітник _____ Рогушина Ю.В.

Науковий співробітник _____ Гришанова І.Ю.

Звіт про НДР: 49 с., 13 рис., 3 таблиці, 23 посилань

Об'єкт дослідження – наукові інформаційні ресурси НАН України.

Сутність роботи полягає у розвитку інформаційного, функціонального, програмного, технологічного та методологічного забезпечення електронного варіанту Великої Української Енциклопедії (е-ВУЕ). Цей розвиток повинен задовольняти вимогам, що пред'являються до сучасних енциклопедій. Спосіб реалізації цих вимог базується у використанні програмного забезпечення MediaWiki, що є широко вживаним безкоштовним програмним середовищем для створення енциклопедичних порталів.

Згідно з технічним завданням передбачались наступні результати:

1. Розробка засобів визначення семантичної подібності між екземплярами типових інформаційних об'єктів у технологічному середовищі Semantic MediaWiki. Аналіз доцільності використання API-запитів для вирішення цієї проблеми.
2. Розробка засобів використання семантичної подібності між Wiki-сторінками для вдосконалення пошуку та навігації за умов неповної інформації у Semantic MediaWiki. Використання шаблонів типових інформаційних об'єктів як основи для визначення кількісної оцінки подібності між цими об'єктами.
3. Розробка методів використання просторів імен у Wiki-ресурсах як основи керування доступом до інформації для різних груп користувачів е-ВУЕ. Аналіз можливостей технологічного середовища MediaWiki, які забезпечують вирішення цієї проблеми.
4. Апробація розроблених моделей та методів в портальній версії Великої української енциклопедії.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, БАЗА ЗНАНЬ, ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА, ГЕТЕРОГЕННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, СЕМАНТИЧНИЙ ВЕБ, ЕЛЕКТРОННА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ, ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
1 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ПОДІБНОСТІ МІЖ ЕКЗЕМПЛЯРАМИ ТИПОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SEMANTIC MEDIAWIKI. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРІ-ЗАПИТІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ.....	8
1.1 Семантична подібність та методи її визначення	8
1.2 Wiki–технологія створення відкритих інформаційних ресурсів.....	14
1.3 MediaWiki як технологічна основа побудови Wiki-ресурсів.....	15
1.4 Абстрактна модель архітектури MediaWiki	17
1.5 Процес виконання Web-запиту в MediaWiki	19
1.6 Кешування в MediaWiki	22
2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ПОДІБНОСТІ МІЖ WIKI-СТОРІНКАМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОШУКУ ТА НАВІГАЦІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У SEMANTIC MEDIAWIKI. ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ ТИПОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОДІБНОСТІ МІЖ ЦИМИ ОБ’ЄКТАМИ... 	23
2.1 Структура БЗ e-VUE	23
2.2 Типові інформаційні об’єкти в e-VUE	24
2.3 Семантичні властивості Semantic MediaWiki та їх використання в e-VUE.....	25
2.4 Семантичні властивості та ТІО.....	26
3 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІВ ІМЕН У WIKI-РЕСУРСАХ ЯК ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ E-VUE. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА MEDIAWIKI, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ.	33
3.1 Структура контенту та простори імен MediaWiki	33
3.2 Використання авторизації для визначення прав доступу до інформації.....	34
3.3 Постановка задачі для простору імен	36
3.4 Алгоритм керування доступом до контенту Wiki-ресурсу	36
3.5 Використання методу керування доступом в e-VUE	39

4 АПРОБАЦІЯ РОЗРОБЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ В ПОРТАЛЬНІЙ ВЕРСІЇ ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ.41

4.1 Сучасний стан портальної версії е-ВУЕ 41

4.2 Статистичні дані щодо функціонування е-ВУЕ 42

ВИСНОВКИ 47

ЛІТЕРАТУРА..... 48

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

e-VUE - портална версія Великої української енциклопедії України

БЗ – база знань

ЄНІП - єдиний науковий інформаційний простір

НАНУ - Національна академія наук України

ПЗ - програмне забезпечення

ПМ - природня мова

ПрО - предметна область

СЛ - семантичні ланцюжки

СП - семантична подібність

СПП - семантично подібні поняття

СС - семантична спорідненість

ССП - семантично споріднені поняття

ВСТУП

Wiki-технології є основою для створення структурованих інформаційних ресурсів великого обсягу, орієнтованих на одночасне використання через Web великою кількістю користувачів. Таке подання інформації є зручним та інтуїтивно зрозумілим для широких кіл користувачів, має достатню виразну здатність для відображення досить складних змістових відношень між окремими елементами ресурсу. Семантичне розширення Wiki-технології спрямовано на додавання змісту елементам Wiki-ресурсу, що робить їх придатними для автоматизованої обробки та аналізу на рівні знань. Воно дозволяє визначати та знаходити інформаційні об'єкти зі складною структурою, що є типовими для певної предметної області.

Тому для розширення функціоналу e-ВУЕ ми пропонуємо використовувати елементи онтологічного аналізу та методи кількісної оцінки семантичної подібності між окремими гаслами. Це має підтримувати інтеграцію контенту, надавати можливості для більш ефективної навігації та пошуку на порталі та забезпечити таким чином більш повне задоволення інформаційних потреб користувачів e-ВУЕ.

Зараз Wiki-технології та їх семантичні розширення широко застосовуються для створення різноманітних відкритих енциклопедійних ресурсів. Наприклад, портална версія Великої української енциклопедії (e-ВУЕ) базується на програмному забезпеченні MediaWiki та дозволяє подавати авторський та рецензований мультимедійний контент зі складною системою зв'язків та навігації. Частина даних у e-ВУЕ призначена для забезпечення семантичного пошуку та навігації і не орієнтована на безпосереднє використання кінцевими користувачами, що призводить до необхідності керувати доступом до інформації відповідно до ролей користувачів цього portalу. Але технологія MediaWiki не підтримує безпосередньо такий функціонал, і тому виникає потреба у розробці таких спеціалізованих програмних засобів, що дозволяють вирішувати ці задачі.

1 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ПОДІБНОСТІ МІЖ ЕКЗЕМПЛЯРАМИ ТИПОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SEMANTIC MEDIAWIKI. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРІ-ЗАПИТІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ.

1.1 Семантична подібність та методи її визначення

У Вікіпедії *семантична подібність* (СП) розглядається як метрика, що визначається для множини понять або документів на основі відстані між елементами, яка базується на подібності їх значень або семантичному контенту (на відміну від лексикографічної подібності) [1]. Для кількісної оцінки семантичного зв'язку між поняттями можуть використовуватися різноманітні математичні методи. Деякі дослідники виокремлюють термін “семантична подібність” (Semantic similarity) та відрізняють його від терміну “семантична спорідненість” (semantic relatedness), який враховує довільні відношення між поняттями, тоді як семантична подібність включає лише відношення "is a". Семантична спорідненість (СС) дозволяє визначити близькість використання понять, тоді як СП оцінює близькість змісту понять.

У найбільш широкому розумінні СП – це визначення певної підмножини підкласів та надкласів обраного поняття, що може використовувати таксономічні та мереологічні відношення з таксономії або онтології ПрО. На основі таких оцінок можна визначати семантичну подібність між словами та словосполученнями природної мови (ПМ), реченнями та ПМ-документами, а також тих складних інформаційних об'єктів, що описуються певним набором ПМ-документів. Наприклад, можна оцінити СП компетентності спеціаліста, яка описується набором його дипломів та робіт, з певним набором вакансій, або СП літературного джерела, на яке наводиться посилання, із реченням, в якому зустрічається таке посилання. Сфера застосування СС більш широка, тому що СС дозволяє виокремлювати певну підмножину предметної області (ПрО), на якій фокусується інтерес користувача чи яка потрібна для розв'язання певної задачі.

Семантично споріднені поняття (ССП) – це підмножина понять ПрО, між якими зафіксовано семантичні відношення довільних типів.

Семантично подібні поняття (СПП) – це підмножина понять предметної області (ПрО), між якими зафіксовано ієрархічні відношення одного або різних типів.

СПП може розглядатися як окремий випадок ССП, для якого множина відношень між поняттями обмежується їх характеристиками. Методи, що застосовуються для побудови СПП за таксономією, що характеризує ПрО, можуть бути узагальнені для побудови множини ССП.

Для побудови ССП існує кілька шляхів, що пов'язані з використанням оцінок СС та СП, які можуть застосовуватися окремо або спільно.

Для кількісної оцінки СПП можуть враховуватися такі ознаки, як подібність їх прямих надкласів або всіх їх надкласів та подібність їх підкласів та екземплярів. ССП можуть бути визначені користувачем безпосередньо (вручну – вибором з множини понять онтології або автоматизовано – за допомогою якогось механізму співставлення опису задачі з онтологією ПрО, що використовує лінгвістичні або статистичні властивості цього опису).

Більше можливостей надають методи побудови ССП, що базуються на використанні знань з онтології ПрО та надають засоби їх обробки.

В ССП можуть включатися поняття, що пов'язані деякою підмножиною відношень цієї онтології (безпосередньо або через інші поняття онтології – за семантичними ланцюжками). Кожне поняття з ССП має вагу (позитивну чи негативну), яка визначає ступінь семантичної близькості поняття із задачею.

На відміну від випадку, коли ССП генерується за таксономією на основі припущення, що всі прямі відношення у таксономії мають однакову вагу, для ССП задачі різні відношення можуть мати різну вагу, наявність кількох семантичних ланцюжків між поняттями може враховуватися через сумування їх ваги.

Крім того, принципова відмінність полягає в тому, що в ССП задачі оцінюється семантична близькість понять до задачі, а не між самими поняттями.

Для автоматизації побудови ССП можуть використовуватися семантичні ланцюжки (СЛ) – шляхи в онтології між поняттями, які складаються з онтологічних відношень. В СЛ можуть використовуватися відношення тільки одного фіксованого типу (наприклад, таксономічні відношення «клас-підклас»), групи відношень (наприклад, мереологічні відношення «частина-ціле») або довільна підмножина відношень онтології ПрО. Це пов'язано з тим, що в деяких ПрО існують специфічні ієрархічні відношення, що можуть використовуватися для побудови ССП лише в цій ПрО. Наприклад, відношення

між персоналіями "Є послідовником" дозволяє будувати СЛ, що фіксують вплив одних осіб на діяльність інших. Вибір набору відношень визначається метою побудови ССП та залежить від специфіки ПрО та її онтології. Для генерації СЛ застосовуються онтологічні знання щодо ПрО.

Для побудови СЛ потрібно визначити:

1. онтологію O ;
2. початкове поняття онтології O_{x_1} ;
3. набір відношень онтології $R_{sc} = \{r_k\} \subseteq R_O$;
4. глибину пошуку в O .

СЛ поділяються на:

- *однорідні*, що побудовані з використанням лише одного онтологічного відношення;
- *однотипні*, що використовують множину онтологічних відношень з подібними властивостями – наприклад, симетричними або транзитивними (однорідні СЛ є підмножиною однотипних);
- *гетерогенні*, для побудови яких використовуються довільні підкласи відношень онтології.

Довжина СЛ може бути *фіксованою* (наприклад, 3 кроки від початкового поняття) або *довільною* – за бажанням користувача або визначатися правилами залежно від тих відношень, що використовуються для побудови СЛ. Приклад правила – “Побудувати СЛ для початкового поняття x , використовуючи відношення “клас-підклас” на 4 кроки вниз та на 2 кроки вгору, та додати всі екземпляри знайдених класів понять”.

До складу R_{sc} можуть входити відношення ”клас-підклас”, “екземпляр класу”, “екземпляр-значення x -ї властивості екземпляру” ($x = \bar{1}, a$), “ y -е відношення ПрО” ($y = \bar{1}, b$). Пари понять O , що пов’язані властивостями ПрО або властивостями екземпляру, можуть розглядатися як семантичні трійки.

Для побудови СЛ користувачем можуть визначатися не тільки конкретні відношення, а правила, за якими формуються такі множини відношень. Приклади таких правил:

1. використовувати рекурсивно всі відношення, якими поняття A пов’язується із іншими поняттями онтології (наприклад, будувати СЛ для всіх понять, до яких можна перейти за X кроків СЛ), що дозволяє будувати семантичне оточення для обраного поняття;
2. рекурсивно використовувати певні відношення онтології (наприклад, будувати СЛ для всіх понять, що пов’язані відношеннями “Співавтори” або “Є підрозділом”), що дозволяє будувати окремі структури за симетричними та транзитивними відношеннями певного специфічного типу;

3. використовувати в СЛ тільки певну підмножину відношень онтології, яку користувач визначає явно або ж які обираються з відношень, що пов'язують певну множину понять – між собою або з усіма іншими поняттями онтології;
4. використовувати в СЛ певну підмножину відношень онтології, що мають певні властивості або характеристики (наприклад, усі мереологічні відношення або усі симетричні відношення).

Таким чином, ССП – це підмножина понять онтології, що входять до складу набору СЛ, які побудовані за певним набором правил, визначених користувачем.

Вага кожного поняття у ССП залежить від правил, за якими був побудований відповідний СЛ. Кількісна оцінка залежить від специфіки ПрО (наприклад, в деяких випадках більш близькими є поняття з одного класу, в інших – поняття, що використовуються у характеристиках типового ІО).

Якщо деякі поняття можуть входити до більш ніж одного СЛ, у ССП кількість таких входжень може враховуватися за допомогою коефіцієнтів, що залежать від специфіки ПрО.

Кількісні оцінки семантичної подібності. Зараз існує багато різноманітних підходів до кількісної оцінки семантичної відстані між поняттями на основі онтологій. В [2] наводиться розгорнутий огляд та класифікація засобів вимірювання семантичної подібності на основі онтологій. На основі цього аналізу можна виділити кілька груп методів, які різняться не стільки формулами підрахунку кількісної оцінки СП, скільки параметрами, які використовуються у цих формулах.

Основна ідея оцінок тільки на основі шляху між поняттями полягає в тому, що подібність двох понять є функцією довжини СЛ, що пов'язує поняття та їхні позиції в таксономії. Такий самий підхід може застосовуватися для довільної онтології ПрО, в якій для побудови СЛ обирається певна підмножина відношень. В такому підході онтологію можна розглядати як спрямований граф, в якому поняття взаємопов'язані за допомогою зв'язків, переважно – таксономічних (“is-a”) [3] Найпростіший спосіб оцінки СП між поняттями – обчислення мінімальної довжини СЛ, що пов'язує відповідні онтологічні вузли за допомогою посилань is-a. Чим довший шлях, тим поняття семантично далекіші.

Якщо визначити шлях $path(c_1, c_2) = l_1, \dots, l_k$ як СЛ – набір посилань, що з'єднують поняття c_1 та c_2 , де $|path(c_1, c_2)| = k$ – довжина цього шляху, тоді,

розглядаючи всі можливі шляхи між c_1 та c_2 , можна визначити семантичну відстань між ними як мінімальне значення цієї довжини:

$$SS_{\text{Rada}} = \min |\text{path}(c_1, c_2)| \quad (1)$$

В інших роботах [4] СП визначають як довжину шляху між двома поняттями, де для побудови СЛ виділяють три типи семантичних відношень в WordNet: надзвичайно міцні відношення (extra strong relations), міцні відношення та середньо міцні відношення. Враховуються різні напрямки шляху між поняттями: вгору (такі як гіпернімія та меронімія), вниз (такі як гіпонімія та голонімія) та горизонтальні (такі як антонімія). Через не таксономічний характер таких відношень, така оцінка охоплює більш загальне відчуття спорідненості, ніж таксономічне подібність. Якщо шляху між поняттями не існує, то вважається, що їх СП дорівнює 0, а поняття не пов'язані. В інших випадках СП підраховується за формулою:

$$SS_{\text{HS}} = C - \min |\text{path}(c_1, c_2)| - k \times d \quad (2)$$

де d – кількість змін напрямку на шляху між c_1 та c_2 , а C і k – константи (автори використовують для WordNet $C=8$ і $k=1$).

Незважаючи на простоту подібних підходів, проблеми виникають через припущення про те, що різні ребра онтологічного графу відображають однакові семантичні відстані, що не завжди відповідає ПрО. Наприклад, Сусна [5] вважає, що відстань, представлена ребром графа, повинна зменшуватися зі збільшенням глибини, і тому доцільно аналізувати найдовший шлях від кореня таксономії до поняття.

Міри на основі шляху та глибини понять у таксономії враховують більше структурних параметрів. Ву та Палмер [6], працюючи над проблемами машинного перекладу, визначають міру СП між поняттями c_1 та c_2 таким чином:

$$SS_{\text{WP}} = \frac{2H}{N_1 + N_2 - 2H} \quad (3)$$

де N_1 та N_2 – кількість зв'язків “is a” між c_1 та c_2 відповідно до найнижчого спільного родового об'єкта (subsumer) s , а H – кількість зв'язків “is a” між s та коренем таксономії.

Сусна в [5] використовує масштабування відносно глибини та кілька типів відношень для визначення міри СП. Для кожного відношення r та його зворотного r' (наприклад, r – гіпернімія (hypernymie) та r' – гіпонімія (hyponymie)) визначається вага $w(c_1 \rightarrow_r c_2)$ із заданого інтервалу $[\min_r; \max_r]$, що відповідає $n_r(c_1)$ – кількості відношень типу r , що йдуть від c_1 :

$$SS_{su} = w(c_1 \rightarrow_r c_2) = \max_r - \frac{\max_r - \min_r}{n_r(c_1)} \quad (4)$$

Оцінка відношення r , що пов'язує поняття c_1 з поняттям c_2 , залежить від кількості ребер одного типу n_r , який позначають як коефіцієнт розгалуження (fanout). Цей коефіцієнт позначає зменшення сили конотації (зв'язку, впливу) між поняттями та враховує можливу асиметрію цього відношення.

Одним із ключових факторів у подібності понять є ступінь, в якій вони поділяють інформацію, зазначену в таксономії IS-A високо специфічним поняттям, яке відноситься до обох цих понять. Чим більше інформації поділяють (сумісно використовують) два поняття, тим більше вони подібні, а інформація, що сумісно використовується двома поняттями, визначається інформаційним контентом понять, що входять до їх складу в таксономії. Наприклад, можна аналізувати, на які інші поняття посилаються в описах двох понять та які відношення з цими поняттями встановлюють.

Міри подібності на основі інформаційного контенту [6] визначають подібність двох понять визначається як інформаційний контент їх найнижчого загального родового об'єкта (subsumer) $LCS(c_1, c_2)$

$$SS_{re} = IS(LCS(c_1, c_2)) \quad (5)$$

Доцільно в оцінках СП використовувати масштабування кількісних характеристик спорідненості. Наприклад, в [7] запропоновано підхід для вимірювання семантичної подібності як найкоротшого шляху, використовуючи ієрархію понять у WordNet. Різні ієрархії іменників об'єднуються в єдину ієрархію, так що між кожними двома вузлами існує хоча б один шлях. Таксономічна довжина шляху між поняттями відображена у значення подібності за допомогою логарифмічної функції. У цьому вимірі подібність двох понять визначається довжиною найкоротшого шляху, який з'єднує їх у таксономії WordNet та масштабується в інтервал від 0 до 1.

$$SS_{le} = \frac{w(c_1 \rightarrow_r c_2) + w(c_1 \rightarrow_r c_2)}{2 * \max[\text{depth}(c_1), \text{depth}(c_2)]} \quad (6)$$

Наприклад, для відношення меронімії $\min_r = 1$ та $\max_r = 1$, тоді як для відношень синонімії та антонімії $\min_r = 0$ та $\max_r = 2,5$, він призначає значення 0 і 2,5 відповідно. Семантична відстань між двома довільними вузлами, що відповідають поняттям c_1 та c_2 , обчислюється як сума відстаней між парами сусідніх вузлів по найкоротшому шляху, що їх з'єднує.

1.2 Wiki–технологія створення відкритих інформаційних ресурсів

Wiki-ресурси являють собою перспективний шлях розвитку приватних і публічних баз знань. Оригінальна система Wiki була винайдена в 1995 р. У. Канінгемом [9] для Web-вузла Pattern Languages Community, щоб спростити спільне створення й документування програмного забезпечення. Всесвітньо відомий приклад застосування технології Wiki – це Вікіпедія, найбільша з безкоштовних онлайн-енциклопедій [10].

Під *Wiki-технологією* зазвичай розуміють таку технологію побудови Wiki-ресурсу, яка дає змогу відвідувачам брати участь у редагуванні його вмісту – виправляти помилки, додавати нові матеріали, не використовуючи спеціальні програми, не реєструючись на сайті й не вивчаючи мову HTML [11].

Кожна окрема сторінка Wiki-ресурсу називається **Wiki-сторінка** (*Wiki page*). Створення й редагування Wiki-сторінок не потребує від користувачів знання мови HTML: механізм Wiki надає можливість написання документів за допомогою простої мови розмітки й Web-браузеру. Всі Wiki-сторінки мають унікальні назви, на які можна посилатися з інших статей, і вміст. Інформація, представлена у Wiki, має нелінійну навігаційну структуру: кожна сторінка, зазвичай, містить велику кількість гіперпосилань на інші сторінки.

У 2006 році термін Wiki додано до онлайн-ового Оксфордського Словника Англійської мови (OxfordEnglish Dictionary, OED) як позначення моделі сайтів, контент яких може змінювати сам користувач.

Формат Wiki-сторінок (Wiki-текст) – це спрощена мова розмітки, що використовується для того, щоб виділити в тексті різні структурні й візуальні елементи або вказати на них. Кожна Wiki-система має власний стиль і синтаксис залежно від реалізації. У багатьох реалізаціях Wiki гіперпосилання показується таким, яким воно є насправді, на відміну від HTML, де невидиме гіперпосилання може мати довільний видимий текст або зображення.

Для створення та підтримки Wiki-ресурсу необхідно спеціальне програмне забезпечення (ПЗ) – *Wiki-рушій*, який забезпечує роботу відповідного Web-сайту. Рушій Wiki-сайту робить запис змін так, щоб у будь-який час сторінку можна було повернути до кожного з її попередніх станів. Wiki-система може також містити різні інструментальні засоби для простого контролювання стану Wiki, що постійно змінюється, а також для обговорювання й розв'язання проблем, що виникають через різні погляди на зміст Wiki-сторінок.

Популярність технологій Wiki сприяла появі великої кількості реалізацій практично для всіх можливих платформ і конфігурацій ПЗ. Крім того, різні

реалізації Wiki неоднаково розширюють основні можливості технології, додаючи, наприклад, убудовані графічні редактори чи сервіси WAP. Але загальна орієнтованість на створення відкритих інформаційних ресурсів (IP) призводить до певних проблем, що пов'язані з обробкою персональних даних та із захистом інформації від несанкціонованого доступу (приміром, до службової інформації, що не призначається для кінцевого користувача, але необхідна для ефективної організації Wiki-ресурсу).

1.3 MediaWiki як технологічна основа побудови Wiki-ресурсів

Широко вживаним рішенням для створення Wiki-ресурсів є MediaWiki [12]. Це програмне забезпечення розроблено для створення найбільш відомого Wiki-ресурсу – Вікіпедії. Воно підтримує розподілену розробку незалежними розробниками додаткових плагінів та функціоналу без зміни архітектури.

MediaWiki розроблено для підтримки спільноти, яка створює та курує вільне повторно використовуване знання на відкритій платформі. Тому MediaWiki не включає стандартний функціонал корпоративних систем керування контентом (CMS), натомість пропонує різноманітні інструменти для боротьби зі спамом та вандалізмом.

Архітектура MediaWiki повинна враховувати не тільки розподілене використання ПЗ, постійно зростаючу кількість користувачів та авторів контенту, патрулювання для збереження цілісності контенту та боротьби зі спамом та вандалізмом, а також і розподілений процес розробки ПЗ як афілійованими розробниками, так і окремими сторонніми користувачами, надавши їм можливість додавати власні додатки до загальної бази програмного коду.

Для організації спільного відкритого процесу розробки з використанням зусиль різних розробників та волонтерів, було обрано такі найбільш поширені та оптимальні інструменти: LAMP платформа - мова PHP (з подальшим використанням фреймворків Symfony та інших, як Zend Framework), база даних MySQL/MariaDB (використовується як базова з можливістю зміни на PostgreSQL, SQLite, тощо), jQuery в якості клієнтської бібліотеки JavaScript. Розробка відбувається в стилі відкритого коду [13] і координується спеціальними спільнотами та групами Wikimedia Foundation. Документація коду генерується автоматично, загальна інформація публікується на сторінках вікіпедії.

В ретроспективі було визнано, що багато рішень були прийняті не зовсім оптимально, а деякі були помилковими. Але зважаючи на невелику кількість розробників і волонтерський характер участі у проекті, швидкість розробки і невеликий обсяг коду, важко критикувати засновників проекту. Проект зростає і розвивається і постійно використовується, тому базові рішення (навіть ті, які зараз визнано не оптимальними) здебільшого кардинально не змінюються, а ведеться пошук рішень, яке зберігають існуючу архітектуру.

На даний час нам не вдалося знайти більш-менш сталого і змістовного визначення архітектури MediaWiki. Ресурси, пов'язані із розширенням функціоналу MediaWiki, містять базові рекомендації для розробників, опис змінних, опис таблиць БД, але не надають формалізований опис архітектури. Для забезпечення безпеки, розробники ядра і ревізійники коду розробили жорсткі правила кодування, а також надали набори обгортки (wrappers) для екранування вхідних html-даних та ескейпування sql-запитів (класи WebRequest, Sanitizer).

MediaWiki може мати багато можливих варіацій конфігурацій, параметри яких зберігаються в глобальних php-змінних. Значення за замовчуванням встановлені в DefaultSettings.php, але адміністратор може змінити їх, вказавши нові або додаткові значення в файлі LocalSettings.php. З точки зору безпеки та можливості виникнення конфліктів, це не є добрим рішенням, але процес розвитку ПЗ MediaWiki має довгу і ще не закінчену історію руху від глобальних змінних до об'єктів. Для збереження наступності версій і підтримки старих, конфігурація зберігається за допомогою змінних.

MediaWiki використовує реляційну БД (за замовчуванням це MySQL), і Вікіпедія використовує саме цю БД, але спільнота розробила підтримку інших БД, таких як PostgreSQL, Oracle, SQLite. Під час первинної процедури встановлення адміністратор обирає необхідну БД. ПЗ MediaWiki забезпечує рівень абстракції БД і рівень абстракції запитів до БД, що полегшує розробникам доступ до БД.

На протязі розвитку MediaWiki схема БД багаторазово змінювалася, найбільш значною зміною було розділення місця зберігання текстів і відслідковування ревізій в MediaWiki 1.5. На даний час БД складається з десятків таблиць, які містять дані про контент (наприклад page, revision, category, recentchanges), про користувачів (user, user_groups), про медіа файли (image, filearchive), кешування (objectcache, l10n_cache, querycache), внутрішні засоби (job – для виконання черги задач), а також може містити інші додаткові дані, що встановлені додатково та є необхідними для певних плагінів.

1.4 Абстрактна модель архітектури MediaWiki

Архітектура MediaWiki на абстрактному рівні містить (рис.1):

- базу даних;
- базове ядро MediaWiki;
- набір плагінів, які розширюють функціональні можливості ПЗ;
- набір шкінів (шаблонів відображення контенту сторінок та засобів навігації).

Рис.1. Абстрактна модель архітектури MediaWiki

Архітектурно відображення контенту Web-сторінок (навігації та контенту сторінок) максимально відокремлено відповідно до MVC моделі (model-view-control) і винесено на рівень шкінів (шаблонів відображення), хоча деякі невеликі частини інтерфейсу, які історично були створені раніше, не вдалось повністю відокремити від основного коду бізнес-логіки.

Набір стилів оформлення (так звані skin) дозволяють користувачам модифікувати зовнішнє оформлення MediaWiki [14]. Зазвичай базовий комплект програмного забезпечення містить 4 базових набору: Vector, Monobook, Cologne Blue та Modern. Стиль, встановлюваний за замовчуванням – Vector. Деякі набори стилів не підтримують мобільної версії. Додаткові компоненти, такі як JavaScript, також функціонують тільки в певних наборах стилів.

На даний час в e-ВУЕ прийнятий для використання в якості базового додатковий набір стилів оформлення Foreground, який фокусується на виділенні контенту, підтримує адаптивні макети та має спеціальні заздалегідь визначені класи для підтримки функціоналу Semantic MediaWiki. Цей набір побудовано на Zurb's Foundation Framework (v4.3.2), який орієнтований в першу чергу на підтримку мобільних пристроїв та розширеного адаптивного фронт-енд фреймворку.

Скін (skin) – це набір елементів, що визначають дизайн інтерфейсу (стилі, меню, шрифти, тощо). У MediaWiki скіни - це PHP-класи, кожен з яких розширює батьківський клас Skin; вони містять функції, які збирають

інформацію, необхідну для генерування HTML. На відміну від плагінів, розробка або налаштування скінів – тяжка і нестандартна задача. Наприклад, стандартний скін "MonoBook" довгий час було важко налаштувати під нову версію, оскільки він містив багато стилів CSS, які підтримують старі браузері; редагування шаблону або CSS вимагало багатьох наступних змін, щоб відобразити зміни для всіх браузерів і платформ.

Скін задає стиль оформлення сторінок (з допомогою CSS та JavaScript):

- розташування елементів навігації, інформаційних блоків, кнопок, тощо
- фон сторінок та фон елементів сторінки
- типи та розміри шрифтів для різних типів абзаців,
- розміри відступів від блоків та елементів сторінки

Набір стилів оформлення розроблюється і задається один раз і поширюється на всі сторінки.

Зазвичай Web-сторінка може мати стандартний набір зон: навігаційний блок зверху, зони меню та навігації ліворуч та праворуч, основний зміст сторінки в середині, і внизу сторінки – зона підвалу. Набір стилів оформлення Foreground повністю змінює макет зовнішнього відображення Wiki-сторінки та дозволяє додавати нові елементи інтерфейсу. Всі функціональні меню перенесені в горизонтальний навігаційний рядок в вигляді випадаючих меню, що знаходиться наверху сторінки.

Рис. 2. Елементи Wiki-сторінки

Стандартна сторінка MediaWiki за замовчуванням містить певний обмежений набір компонентів (рис. 2):

- Елементи персональних інструментів та налаштування для зареєстрованого користувача

- Меню набору дій, які можливо робити з сторінкою (редагувати, обговорення, перегляд історії, тощо)
- Форма пошуку по сайту
- Системні повідомлення (site notice)
- Гасло сторінки
- Рядок сторінки, вищої за таксономічним поділом та джерело перепосилання (redirected from)
- Блок контенту сторінки, який може містити текст, мультимедійну інформацію, формули, таблиці, підзаголовки, блок змісту. Контент сторінки може розділятися на частини, кожна частина може редагуватися окремо, для чого з'являється елемент «Редагувати» над кожною виділеною частиною.
- Блок категорій, до яких відноситься сторінка
- Нижній колонтитул з піктограмами та посиланнями
- Ліва бічна панель (sidebar), яка містить посилання на певні головні сторінки, сторінки довідок, блок посилань на інструменти та блок посилань на версії сторінки іншими мовами
- Індикатор статусу сторінки

1.5 Процес виконання Web-запиту в MediaWiki

Головною точкою доступу в MediaWiki є `index.php`, який керує більшістю запитів, поданих до серверу. Код цього модулю виконує перевірку безпеки, завантажує встановлені конфігураційні значення з `includes/DefaultSettings.php`, виконує конфігурацію за допомогою `includes/Setup.php`, після чого встановлює конфігураційні змінні, що відповідають конкретному серверу і прописані в файлі `LocalSettings.php`. Потім він створює об'єкт MediaWiki (`$mediawiki`) та створює об'єкт Title (`$wgTitle`) в залежності від заголовка та параметрів дії, вказаних в URL-запиті.

`index.php` може приймати різні параметри дії, вказані в URL-запиті; дією за замовчуванням є перегляд (*view*), яка показує звичайний вигляд вмісту статті. Наприклад, запит `https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple&action=view` відображає зміст статті "Apple" в англійській Вікіпедії. Також часто застосовують наступні дії: *edit* (відкриття статті для редагування), *submit* (для попереднього перегляду редагування або збереження статті), *history* (для відображення історії змін статті) та *watch* (для додавання статті до списку спостереження користувача). Адміністративні дії включають *delete* (для видалення статті) та *protect* (захист для запобігання редагуванню статті).

Для обробки більшості URL-запитів викликається метод `MediaWiki::performRequest()`. Він перевіряє наявність поганих заголовків, обмеження читання, локальні переспрямування та цикли переспрямування та визначає для якого типу сторінки запит - для звичайної чи спеціальної.

Запити звичайної сторінки передаються методу `MediaWiki::InitializeArticle()`, який створює для сторінки об'єкт `Article` (`$wgArticle`), а потім методу `MediaWiki::performAction()`, який обробляє "стандартні" дії. Після завершення дії виконується `MediaWiki::finalCleanup()`, який доопрацьовує запит, здійснюючи закінчення транзакцій БД, виводячи згенерований HTML і запускаючи відкладені оновлення, які поставлені в чергу завдань. `MediaWiki::restInPeace()` закінчує виконання відкладених оновлень та закриває завдання.

Якщо запитувана сторінка є спеціальною (тобто не звичайна сторінка Wiki-ресурсу, а спеціалізована сторінка, пов'язана з відповідним програмним забезпеченням або виконанням певних спеціальних операцій, наприклад, Статистика), замість `InitializeArticle()` викликається `SpecialPageFactory::ExecutePath` і виконується відповідний PHP скрипт. Спеціальні сторінки можуть робити всілякі операції і кожна має певну мету, як правило, незалежну від будь-якої статті чи її змісту. Спеціальні сторінки включають різного роду звіти (останні зміни, журнали, категорії без категорій) та засоби адміністрування Wiki (блоки користувачів, зміни прав користувача). Послідовність їх виконання залежить від їх функції.

Багато функцій містять код профілювання, який дає можливість, якщо профілювання включено, слідкувати за робочим процесом виконання, що корисно для відлагодження. Профілювання здійснюється за допомогою виклику функцій `wfProfileIn` та `wfProfileOut`, які відповідно запускають та зупиняють профілювання; обидві функції приймають ім'я функції як параметр. На сайтах WikiMedia (таких як Вікіпедія, Вікідата тощо), щоб зберегти продуктивність, профілювання зазвичай відключене або проводиться на один відсоток від усіх запитів.

Під час перегляду сторінки HTML-код може бути взято з кешу. Якщо ж кешування відключене або сторінка кожен раз генерується заново, то спочатку розгортаються шаблони, функції парсеру та змінні. В результаті генерується розширений Wiki-текст, що є проміжним результатом, який можна побачити за допомогою *Special:ExpandTemplates*, і який залежить від:

- Wiki-тексту;
- шаблонів, на які прямо чи опосередковано є посилання;

- функцій і параметрів парсеру, на які прямо чи опосередковано є посилання;
- значень змінних, на які прямо чи опосередковано є посилання.

Далі цей розширений Wiki-текст перетворюється в HTML-код; він надсилається користувачеві та містить посилання на CSS, JavaScript та файли зображень. Користувач може побачити цей проміжний результат, застосувавши в браузері опцію «view source». HTML-код для певної сторінки залежить від:

- розширеного Wiki-тексту;
- режиму, перегляд чи редагування (див. нижче);
- наявності внутрішньо пов'язаних сторінок (дає посилання для перегляду чи редагування);
- скіну та інших налаштувань користувача;
- імені користувача;
- статусу користувача (більше посилань, якщо адміністратор тощо);
- простору імен (визначає посилання на сторінку Talk або у випадку Talk-сторінки - відповідну сторінку);
- чи відслідковує користувач сторінку (надає посилання для включення чи відключення відслідковування за змінами);
- чи була нещодавно відредагована Talk-сторінка користувача.

Нарешті, браузер рендерить HTML з використанням файлів, на які є посилання. Результат, який користувач бачить на екрані, залежить від:

- HTML-коду;
- файлів, на які посилається код HTML, таких як вставлені зображення, CSS-файли на стороні сервера та файли JavaScript;
- браузера та його налаштувань, включаючи, можливо, локальний файл CSS та роздільну здатність екрана.

Якщо JavaScript реагує на подію, таку як клацання миші, сторінка на екрані також залежить від цих подій. Це може виникати, наприклад, у разі виконання сортування таблиці.

Якщо користувач обирає вкладку “Редагувати”, на клієнт надсилається тільки Wiki-текст (контент сторінки або окремого розділу цієї сторінки з Wiki-розміткою, але без навігаційних елементів). Якщо користувач натискає «Попередній перегляд», на сервер для обробки надсилається нова версія Wiki-тексту, і після обробки сервер надсилає нову версію HTML-коду. Якщо користувач натискає кнопку "Зберегти", надсилаючи нову версію статті на сервер, система записує здійснені редагування та надсилає браузеру HTML-код нової версії (знову). У деяких випадках на цьому етапі також відбувається автоматичне перетворення Wiki-тексту.

1.6 Кешування в MediaWiki

Оскільки MediaWiki є базовим ПЗ усіх сайтів WikiMedia, він максимально оптимізований для реалізації високої продуктивності (більш детально ми проаналізували це в [15]).

На сайтах WikiMedia більшість запитів обробляються зворотним кешуванням проксі-серверів (Squids) і ніколи не роблять це на серверах застосунків MediaWiki. Проксі-сервери містять статичні версії цілих відтворених сторінок, які служать для простого читання для незареєстрованих користувачів. MediaWiki спочатку підтримує Squid і Varnish та інтегрується з цим шаром кешування, наприклад, сповіщаючи їх про очищення сторінки з кеша, коли вона була змінена. Для зареєстрованих користувачів та виконання інших запитів, які не можуть обслуговувати проксі, Squid пересилає запити на Web-сервер (Apache).

Другий рівень кешування використовується, коли MediaWiki надає та збирає сторінку з декількох об'єктів, багато з яких можна кешувати, щоб мінімізувати майбутні звернення. Такі об'єкти включають інтерфейс сторінки (бічна панель, меню, текст інтерфейсу користувача) та власне вміст, проаналізований з Wiki-тексту. Кеш об'єктів в пам'яті доступний в MediaWiki з ранньої версії 1.1 (2003), і це особливо важливо, тому що дозволяє уникнути повторного розбору сторінок зі складною структурою та великим обсягом.

Дані сесій також можуть зберігатися у *memcached*. Починаючи з версії 1.16, MediaWiki використовує виділений кеш-об'єкт для локалізованого тексту інтерфейсу; це було додано після того, як помітили, що значна частина об'єктів, кешованих у пам'яті, складалася з повідомлень інтерфейсу, поданих мовою користувача.

Останній шар кешування складається з кешування коду PHP (PHP opcode cache), яке зазвичай використовується для прискорення роботи PHP програм. Компіляція може бути тривалим процесом; щоб уникнути компіляції PHP-скриптів в код виконання кожного разу, коли вони викликаються, для зберігання зібраного коду і виконання його безпосередньо без компіляції може використовуватися PHP-акселератор. MediaWiki може працювати з багатьма акселераторами, такими як APC, PHP-акселератор та eAccelerator.

Також шар кешування абстрактних об'єктів MediaWiki дозволяє зберігати кешовані об'єкти в декількох місцях, включаючи файлову систему, базу даних або opcode cache.

2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ПОДІБНОСТІ МІЖ WIKI-СТОРІНКАМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОШУКУ ТА НАВІГАЦІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У SEMANTIC MEDIAWIKI. ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ ТИПОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОДІБНОСТІ МІЖ ЦИМИ ОБ'ЄКТАМИ.

2.1 Структура БЗ e-ВУЕ

В БЗ e-ВУЕ виділено наступні сутності [16]:

- об'єкти e-ВУЕ – гасла ВУЕ, мультимедійні елементи, сторінки категорій та інші службові Wiki-сторінки;
- суб'єкти e-ВУЕ – автори гасел e-ВУЕ, модератори наукових напрямків, автори ілюстрацій та відео, редактори, диктори тощо, які своїми діями можуть вносити зміни до контенту енциклопедії (кожному суб'єкту відповідає окрема сторінка e-ВУЕ);
- типові інформаційні об'єкти (ТІО) – групи Wiki-сторінок, що характеризуються сталим та уніфікованим для e-ВУЕ набором категорій та семантичних властивостей, які описуються за допомогою шаблонів MediaWiki, параметрами яких є семантичні властивості Semantic MediaWiki;
- категорії Wiki-сторінок, відношення між якими зафіксовано за допомогою ієрархічних відношень “клас-підклас” різних таксономій засобами MediaWiki ;
- семантичні властивості, що поєднують суб'єкти та об'єкти e-ВУЕ змістовними зв'язками засобами Semantic MediaWiki;
- характеристики семантичних властивостей, сфера їх використання та діапазон припустимих значень.

Такий поділ сутностей забезпечив основу для формалізованого опису відношень між окремими елементами БЗ та для того, щоб використовувати виразні можливості технологічного середовища Semantic MediaWiki відповідно до специфіки розробки портальної версії енциклопедійного видання.

Структура БЗ e-ВУЕ забезпечує постійне оновлення інформаційного контенту (введення нових статей з різноманітними наборами структурних елементів, актуалізація раніше представлених матеріалів), використання сучасних форматів подання для мультимедійного ілюстративного матеріалу (малюнки, рисунки, фотографії, відео, аудіо, карти, діаграми, креслення) та розширення функціоналу порталу.

2.2 Типові інформаційні об'єкти в e-VUE

Важливим етапом розробки інформаційної системи є визначення *типових інформаційних об'єктів* (ТІО), які ця система обробляє, методів їх обробки та припустимих операцій. ТІО – це підмножина сторінок Wiki-ресурсу, що відносяться до однакового набору категорій, мають однакову або подібну структуру та семантичні властивості. Можуть поєднуватися в одну групу сторінки з однаковими значеннями (або набором значень) певних семантичних властивостей або ті сторінки, для яких визначені ці значення. Створення системи ТІО має базуватися на спільній роботі інженера зі знань та експертів Про. В e-VUE ТІО пов'язуються з окремими Wiki-сторінками та базуються на виразних здатностях Wiki-середовища та його семантичного розширення.

Для групування ТІО використовуються категорії: кожне гасло e-VUE може бути віднесено до довільної кількості категорій. Вони можуть відображати специфіку предметної області, стосуватися умов публікації та використання матеріалу, групувати гасла за територіальними та часовими характеристиками тощо. Засоби Wiki-середовища дозволяють явно вказувати ієрархічні зв'язки між такими категоріями, але жодних зовнішніх обмежень на такі зв'язки в MediaWiki немає. Семантичні властивості дозволяють встановлювати змістовні зв'язки між сторінками та даними, забезпечуючи опис параметрів ТІО – їх типів, назв і значень. Вони реалізуються на основі плагіну Semantic MediaWiki, який підтримує також навігацію та пошук за категоріями та значеннями семантичних властивостей екземплярів ТІО.

Технологія Wiki дозволяє створювати та використовувати для кожного ТІО довільну кількість категорій, які будуються за різними принципами класифікації. Тому доцільно виділяти окремі підкатегорії для таких ТІО, які мають спільний набір семантичних властивостей.

Базові засоби Wiki підтримують можливість навігації за категоріями, а Semantic MediaWiki дозволяє переходити за значеннями семантичних властивостей типу “Сторінка”, але користувач не може отримати перелік сторінок, що мають ті самі категорії та властивості, що й поточна сторінка. Однак досить часто користувачам необхідно виокремити інформацію про поняття, що змістовно пов'язані з його сферою інтересів. Це можливо зробити за допомогою семантичних запитів, але для цього користувачеві потрібно володіти як мовою запитів Semantic MediaWiki, так і відомостями щодо структури БЗ Wiki-ресурсу (назви категорій та властивостей, їх можливі значення тощо). Тому доцільно розробити засоби семантичної навігації у Wiki-ресурсі, що дозволяють отримати доступ до сторінок із змістовно обгрунтованими наборами подібних характеристик.

2.3 Семантичні властивості Semantic MediaWiki та їх використання в е-ВУЕ

Семантичні властивості в Semantic MediaWiki мають кілька важливих характеристик, які необхідно визначити для їх коректної обробки:

1. тип властивості (посилання на іншу Wiki-сторінку, текст, число тощо);
2. універсальна властивість чи пов'язана з певним ТЮ та відповідним шаблоном, область значення та область визначення;
3. може мати кілька значень для однієї Wiki-сторінки;
4. значення властивості має бути визначено обов'язково чи може залишатися невизначеним.

Засоби Semantic MediaWiki дозволяють явно фіксувати тільки першу характеристику. Отримати цю інформацію можна, зайшовши на сторінку властивості. Проблеми можуть виникати, якщо в якості значень властивостей типу Число вводиться не числова інформація, наприклад, значення властивості “Рік утворення” вводиться “Близько 5 ст.”. Такі дані обробляються як помилкові. Але використання для таких властивостей типу “Текст” недоцільно, тому що це призводить до семантично некоректного сортування – якщо впорядковуються рядки тексту, то, наприклад, рік 1122 інтерпретується як менший за 993. Таким чином, доцільно не вводити неточні описові дані для кількісної інформації або створювати альтернативні семантичні властивості (наприклад, додатково до “Рік утворення” вводити значення “Період утворення”).

Зараз у е-ВУЕ використовується велика кількість семантичних властивостей різних типів (рис.3), і проблема полягає у тому, щоб у всіх гаслах коректно вводилися назви властивостей та щоб введені значення відповідали типу властивості.

Рис.3. Семантичні властивості в е-ВУЕ

Семантичні властивості, що використовуються у Wiki-ресурсі, можна поділити на дві групи: 1) пов'язані з одним або кількома ТІО; 2) універсальні. Якщо семантична властивість не пов'язана з певним ТІО і може бути використана на будь-якій Wiki-сторінці, то це, як правило, позначає, що вона не групується змістовно з іншими семантичними властивостями і тому для таких властивостей, як правило, не створюються окремі шаблони (виняток складають властивості, для яких потрібна специфічна форма візуалізації, наприклад, “Ілюстрація” або “Аудіосупровід”). Якщо ж семантична властивість пов'язана з одним або кількома ТІО, то, як правило, вона входить до групи тих властивостей, за якими й виокремлюється цей ТІО, і тому досить часто вона використовується як параметр шаблону для створення екземплярів цього ТІО. Ці правила не є обов'язковими, але дотримання такого підходу значно спрощує створення Wiki-ресурсу та більш надійно підтримує внесення змін до структури БЗ.

2.4 Семантичні властивості та ТІО

В е-ВУЕ виділено множину ТІО, які відповідають найбільш поширеним групам гасел – персоналії, міста, країни, організації тощо. Слід відмітити, що розробка набору ТІО для е-ВУЕ та побудова структури кожного з цих ТІО є одною з базових складових створення бази знань (БЗ) е-ВУЕ. Ця робота базувалася на детальному аналізі створюваних гасел енциклопедії та посилань між ними. Для того, щоб коректно відобразити знання різних галузей знань, виникала необхідність у співпраці інженерів зі знань з експертами, в ролі яких виступали наукові редактори галузей знань ВУЕ та автори статей. В результаті було створено інтегрований та несуперечний набір ТІО, який дозволяє уніфіковано описувати як властивості екземплярів цих ТІО, так і семантику відношень між ними. Обрані назви семантичних властивостей, одиниці виміру та порядок подання інформації відповідають правилам відповідних наукових напрямків та можуть застосовуватися для пошуку інформації на семантичному рівні.

Для кожного ТІО розроблено один або кілька шаблонів, що призначені для уніфікованого введення та подання інформації щодо їх категорій та значень релевантних семантичних властивостей (для одного ТІО може використовуватися кілька шаблонів, якщо в ньому можуть бути визначені багато семантичних властивостей, які доцільно структурувати за змістом).

Зараз для е-ВУЕ розроблено набір універсальних семантичних властивостей, що не прив'язані до конкретного шаблону та можуть

використовуватися у сторінках наступним чином: [[Ім'я властивості::Значення властивості|Текст на сторінці]]. Наприклад, на сторінці “Київська область” можна додати семантичну властивість [[Є частиною::Україна|України]], не створюючи окрему категорію “Області України”.

Таблиця 1. Універсальні семантичні властивості е-ВУЕ

Семантична властивість	Область визначення	Область значення
Є підкласом	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є надкласом	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є екземпляром класу	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є синонімом	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є частиною	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є компонентом	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Є членом множини	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Містить	Всі Wiki-сторінки	Всі Wiki-сторінки
Співпраця	Персоналія, Організація, Група	Персоналія, Організація, Група
Контакт	Персоналія, Організація, Група	Персоналія, Організація, Група
Є родичем	Персоналія	Персоналія
Створено	Персоналія	Всі Wiki-сторінки
Є автором	Всі Wiki-сторінки	Персоналія

Універсальні властивості можуть входити й до складу шаблонів ТЮ, але введення їх на сторінку без використання шаблонів потребує додаткових інструкцій для операторів, що виконують семантичну вікіфікацію. Визначити назву семантичних властивостей, що входять до складу шаблонів, досить просто, – для цього достатньо зайти на сторінку шаблону та проглянути інформацію щодо його виклику (знайти назву самого шаблону теж досить легко, тому що він використовується на раніше створених Wiki-сторінках того самого ТЮ, і тому, наприклад, для пошуку шаблону для ТЮ “Море” достатньо зайти на сторінку “Азовське море”). Але використання універсальних шаблонів потребує наявності переліку імен цих шаблонів із визначенням їх семантики – того, які саме об’єкти вони мають пов’язувати. При колективному створенні

Wiki-ресурсу досить складно уніфікувати ці імена, якщо їх створюватимуть незалежно різні учасники процесу розробки. Тому доцільно надати такі повноваження якійсь одній особі, а перелік створених властивостей фіксувати як за допомогою природномовного опису, так і у Wiki-онтології, яка дозволяє явно визначити тип, область визначення і область значення семантичної властивості. Область визначення – це множина Wiki-сторінок, на яких може використовуватися певна семантична властивість. Для універсальних властивостей це вся множина Wiki-сторінок. В інших випадках може визначатися через один або кілька ТЮ (наприклад, властивість “Рік народження” використовується тільки для ТЮ “Персоналія”) та категорії MediaWiki. Область значення для семантичних властивостей типу “Сторінка” – це множина Wiki-сторінок, на яких може посилатися ця властивість. Це може бути вся множина Wiki-сторінок або один або кілька ТЮ (наприклад, властивість “Місце народження” може посилатися на ТЮ “Місто”, “Країна”, “Region”, але не може посилатися на ТЮ “Організація” або “Річка”).

Можливість наявності кількох значень семантичної властивості для однієї сторінки має враховуватися й в процесі створення шаблону, що використовує таку властивість, і в семантичному пошуку. Якщо аналізувати код шаблону, то можна зрозуміти, чи припускає його розробник введення більш ніж одного значення, але це досить складно виконати. Крім того, на одній сторінці може бути використано кілька шаблонів (однакових чи різних), що містять однакову властивість, і в кожному з них може вводиться тільки одне значення. Тому для коректної обробки інформації потрібно явно описати, чи припустимо семантично для одного поняття мати різні значення такої семантично властивості (таку інформацію можна додати до Wiki-онтології у полі опису об’єктної властивості або властивості даних, що відповідає цій семантичній властивості). Наприклад, для ТЮ “Персоналія” неприпустимо мати кілька різних значень семантичної властивості “Рік народження”, але припустимо – для семантичної властивості “Місце навчання”.

Важливою особливістю Semantic MediaWiki є підтримка концепції відкритого світу. Можливість відсутності значення семантичної властивості для сторінки є важливою характеристикою для її обробки. Якщо така властивість входить до складу шаблону, то в ньому має враховуватися (відсутність такого значення. Для цього потрібно вводити додаткову перевірку наявності значення та передбачати, яку саме інформацію виводити у випадку його відсутності. Якщо цього не зробити, у процесі обробки будуть виникати помилки. У деяких випадках відсутність значення не є очевидною (наприклад, для деяких

персоналій може не бути визначеним прізвище). Передбачати таку ситуацію може тільки експерт відповідної галузі знань, а не розробник Wiki-ресурсу, і тому таку інформацію потрібно явно фіксувати у Wiki-онтології у полі опису тієї об'єктної властивості або властивості даних, що відповідає цій семантичній властивості.

Розглянемо це детальніше на прикладі семантичних властивостей, що можуть застосовуватися до сторінок ТЮ “Персоналія”. На рис.4 наведено елементи сторінки e-VUE, що відноситься до ТЮ “Персоналія” та використовує шаблони “Персоналія” та “Відзнаки”. Крім того, у контенті цієї сторінки використано інші семантичні властивості, що пов’язують її з іншими гаслами e-VUE (відношення співпраці, області досліджень, місця роботи).

The image shows a screenshot of a person's profile page on the e-VUE platform. The profile is for Anatoly Vasylivich Anisimov. The page includes a header with navigation tabs, a main profile section with a photo and biographical information, and a sidebar with a list of awards. Callouts point to various elements: 'Шаблон "Персоналія"' points to the main profile section; 'Шаблон "Відзнаки"' points to the awards list; 'Семантичні посилання' points to the 'Зміст' (Table of Contents) section; and 'Категорії Wiki-сторінки' points to the category list at the bottom.

Рис.4. Сторінка e-VUE для ТЮ “Персоналія”

Для таких ТЮ розроблено шаблони “Персоналія” та “Відзнаки” із наступним набором параметрів:

{{Персоналія	{Відзнаки
Прізвище=	Орден=
Ім'я=	Хрест=
По батькові=	Медаль=
Прізвище та ім'я мовою оригіналу=	Іменна зброя=
Псевдонім=	Премія=
Справжнє ім'я=	Кубок=
Справжнє прізвище=	Диплом=
День народження=	Грамота=
Місяць народження=	Почесне звання=
Рік народження=	Спортивна нагорода=
Місце народження=	Мистецька нагорода=
День смерті=	Лауреат Нобелівської премії в галузі=

Місяць смерті=	Рік отримання премії Оскар=
Рік смерті=	Рік отримання Національної премії України=
Місце смерті=	Рік отримання Державної премії СРСР=
Місце поховання=	Рік отримання Державної премії УРСР=
Стать=	Рік отримання премії Тюрінга=
Alma mater=	Рік отримання Букерівської премії=
Місце діяльності=	Рік отримання Абелівської премії=
Напрями діяльності=	Рік отримання Пулітцерівської премії=
Традиція/школа=	Рік отримання премії Греммі=
Відзнака=	Рік отримання Прітцкерівської премії=
Ілюстрація=	Рік отримання премії Філдса=
}}	}}

Крім цих семантичних властивостей, для сторінок ТЮ “Персоналія” можуть використовуватися як універсальні семантичні властивості, такі як “Є екземпляром класу”, “Входить до групи”, так і специфічні для деяких підмножин ТЮ, наприклад, “Є автором”, “Співпраця”.

Таблиця 2. Параметри семантичних властивостей.

	тип властивості	універсальна чи пов’язана з ТЮ	область значення	область визначення	багатозначна	обов’язкова
Рік народження	Число	ТЮ	Персоналія	число	-	-
Місце народження	Сторінка	ТЮ	Персоналія	Країна, Місто, Регіон	+	-
Стать	Текст	ТЮ	Персоналія	текст	-	+
Напрями діяльності	Текст	Універс.	Персоналія Організація	текст	+	-
Місце поховання	Сторінка	ТЮ	Персоналія	Країна, Місто, Регіон	-	-
Почесне звання	Текст	ТЮ	Персоналія	Wiki-ресурс	-	-
Є підкласом	Сторінка	Універс.	Wiki-ресурс	Wiki-ресурс	+	-
Є екземпляром класу	Сторінка	Універс.	Wiki-ресурс	Wiki-ресурс	+	-
Співпраця	Сторінка	ТЮ	Персоналія Організація	Персоналія Організація	+	-

Семантичні властивості та їх значення, так саме як і категорії, можуть використовуватися для обчислення семантичної подібності між гаслами e-VUE. Для кожної поточної сторінки можна визначити семантично подібні до неї сторінки, використовуючи різні набори параметрів та різні методи оцінювання.

Більш детально використання кількісних оцінок для визначення СП між елементами Wiki-ресурсу розглянуто в [15]. Цей аналіз показує, що виразна здатність семантизованого Wiki-ресурсу є достатньою для подання інформації, яка може використовуватися як параметри для обчислення семантичної відстані

між поняттями (основними засобами для подання параметрів визначення СП є категорії, семантичні відношення між сторінками та шаблони, які містять семантичні властивості), але сам процес обчислення потребує розробки спеціалізованого програмного забезпечення. На жаль, мова запитів Semantic MediaWiki не підтримує пошук за параметрами

Тому доцільно визначати семантичну подібність та семантичну спорідненість не для всіх можливих наборів параметрів понять, а відповідно до специфіки Wiki-ресурсу та на основі дослідження поведінки користувачів (типові запити, типові переходи між сторінками тощо) визначити набори ССП, що можуть бути корисними для більш зручної роботи.

The image shows a screenshot of a Semantic MediaWiki search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Search persons by page categories'. Below it, a search result for 'Авіація' (Aviation) is displayed, showing a list of related pages and categories. A callout box labeled 'Семантично близькі персоналії' (Semantically close personalities) points to the search results. Another callout box labeled 'СП за місцевістю' (SP by location) points to a list of pages related to 'Авіація, Всеволод Михайлович'. A third callout box labeled 'Вибір способу оцінки СП' (Choice of SP evaluation method) points to a list of search methods: 'Semantic Similarity Search', 'CountrymanPages Search', and 'Persons By Category Search'. A fourth callout box labeled 'Категорії гасла, що використовуються в оцінці СП' (Categories of the article used in SP evaluation) points to a list of categories: 'Цивілізація', 'Технічні науки', 'Авіаційна та ракетно-космічна техніка', and 'Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів'. The interface also shows social media sharing buttons for Facebook and Twitter.

Рис.5. Приклад побудови ССП для Wiki-сторінки за різними параметрами

Зараз у тестовій версії e-VUE пропонується автоматична генерація для поточної сторінки наборів понять (рис.5), що описують: 1) експертів в обраній сфері – сторінок з ТЮ “Персоналія”, які відносяться до тих самих категорій, що й поточна Wiki-сторінка (в оцінці враховуються тільки категорії, що є підкатегоріями “Галузі знань”, тоді як поділ Wiki-сторінок за способом публікації не приймається до уваги); 2) особи, що народилися або працювали в тій самій місцевості, що пов’язана з поточною Wiki-сторінкою (релевантно для ТЮ “Країна”, “Місто”, “Персоналія”, “Подія” та “Організація”);

3) таксономічно близькі сторінки – усі Wiki-сторінки, що відносяться до тих самих категорій, що й поточна Wiki-сторінка (в оцінці також враховуються тільки категорії, що є підкатегоріями “Галузі знань”).

Зараз ці можливості апробовано у тестовій версії e-ВУЕ. Планується додати ці засоби навігації до базової версії, розширивши їх пертинентними запитамми для різних ТІО, щоб розширити функціонал енциклопедії.

3 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІВ ІМЕН У WIKI-РЕСУРСАХ ЯК ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ Е-ВУЕ. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА MEDIAWIKI, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ.

3.1 Структура контенту та простори імен MediaWiki

Простори імен (namespaces), так само як і спеціальні Wiki-сторінки, були вперше використані в PHP-скрипті для Нупедії (попередниці Вікіпедії) розробником MediaWiki Г.М. Манське [17]. Впродовж багатьох років namespaces застосовувалися у Wiki-ресурсах, виконуючи лише одну функцію – розділяти різні види контенту. За написом namespaces є префіксом, який відокремлений від назви сторінки двокрапкою (наприклад, *Talk:*, *File:* та *Template:*); в основному просторі імен вмісту префікса немає. Простори імен виявились важливою особливістю MediaWiki, оскільки вони створюють необхідні передумови для спільноти Wiki та встановлюють дискусії на метарівні, процеси спільноти, портали, профілі користувачів тощо.

Простори імен дозволяють структурувати контент Wiki-ресурсів, розділити контент за функціональним призначенням. В межах одного простору імен сторінки можуть бути впорядковані за темами за допомогою категорій. Існує певний список вже зарезервованих просторів імен: *User* – для розділення користувачів, *Mediawiki* – для службових сторінок ядра MediaWiki, *File* – для зберігання інформації про файли, *Special* – для службових сторінок, *Template* – для сторінок шаблонів.

Як було зазначено вище, в загальному вигляді Web-серверна архітектура розподіляє процес отримання результату на серверну обробку запиту, підготовку відповіді, та обробку отриманих даних на клієнті і відображення їх в браузері (або іншому клієнтському ПЗ).

Відповідно до цього підходу, процес обробки сервером запиту користувача складається з наступних етапів:

- виконання запиту користувача і підготовка необхідних для відсилання даних;
- перетворення даних в кінцевий формат шляхом трансформації та обгортання в html-формат, додавання елементів навігації, інтерфейсу та дизайну;

- відправлення згенерованої Web-сторінки клієнту (браузеру).
- Архітектура MediaWiki пропонує різні способи налаштування та розширення програмного забезпечення. Це можна зробити на різних рівнях доступу:
- Системні адміністратори можуть встановлювати розширення та скіни та налаштовувати окремі допоміжні програми wiki (наприклад, для відображення мініатюр для зображень та генерування TeX) та глобальні налаштування.
 - Користувачі Wiki з правами sysops (іноді їх також називають "адміністраторами") можуть редагувати гаджети, налаштування JavaScript та CSS.
 - Будь-який зареєстрований користувач може налаштувати власний інтерфейс, використовуючи свої уподобання (для існуючих налаштувань, скінів та гаджетів) або внести зміни до власної моделі інтерфейсу (використовуючи свої особисті сторінки JS та CSS).

Зовнішні програми також можуть спілкуватися з MediaWiki через його API, якщо він включений, в основному роблячи будь-яку функцію та дані доступними для користувача.

MediaWiki забезпечує систему гачків (hooks) – перехвату, що дозволяють стороннім розробникам запускати користувацький PHP-код до, після або замість коду MediaWiki для конкретних подій. Розширення MediaWiki використовують такі гачки для підключення свого коду.

До появи в MediaWiki цих засобів перехвату процес додавання спеціального коду PHP викликав зміну основного коду. За допомогою гачків можливо розширити мову Wiki-розмітки додатковими можливостями, вводячи нові теги.

Екосистема MediaWiki дозволяє розробникам створювати плагіни, які називаються розширеннями (extensions) і використовують гачки. Система розширень має низку недоліків: реєстрація розширень базується на виконанні додаткового коду при кожному запуску системи, а не на кешованих даних, що обмежує абстрагування та оптимізацію та шкодить продуктивності MediaWiki. Але в цілому сучасна архітектура розширень є досить гнучкою інфраструктурою, яка допомагає зробити спеціалізований код більш модульним, утримуючи основне програмне забезпечення від занадто великого збільшення та дозволяючи стороннім користувачам будувати власну функціональність на основі стандартної версії MediaWiki.

3.2 Використання авторизації для визначення прав доступу до інформації

В MediaWiki реалізовано можливість розподілу функціоналу за допомогою авторизації. В момент встановлення Wiki-системи є можливість

одразу визначити, закритий чи відкритий тип матиме ця система. Якщо система встановлюється як відкрита, то кожен незареєстрований користувач має повний доступ до контенту всіх сторінок.

Авторизація — керування рівнями та засобами доступу до певного захищеного ресурсу, як у фізичному розумінні (доступ до кімнати готелю за картою), так і в галузі цифрових технологій (наприклад, автоматизована система контролю доступу) та ресурсів системи залежно від ідентифікатора і пароля користувача або надання певних повноважень (особі, програмі) на виконання деяких дій у системі обробки даних [18].

З позицій інформаційної безпеки авторизація є частиною процедури надання доступу для роботи в інформаційній системі, після ідентифікації і автентифікації.

Авторизація контролює доступ легальних користувачів до ресурсів системи після успішного проходження ними автентифікації. Найчастіше процедури автентифікації й авторизації поєднують. За допомогою авторизації встановлюються й реалізуються права доступу до ресурсів.

Створення облікового запису користувача у MediaWiki означає, що цей користувач вказує ім'я облікового запису (логін) і пароль. Для наступного входу користувачу потрібно вказати логін і знову підтвердити пароль.

Для перегляду будь-якого відкритого Wiki-ресурсу на основі MediaWiki авторизація не потрібна. Як правило, вона не потрібна й для того, щоб редагувати контент. Проте доступ з авторизацією надає користувачу кілька важливих переваг. Інші користувачі зможуть довідатися про діяльність користувача (зміни, внесені у сторінки) за логіном користувача. Це зручніше, ніж використання для цього IP-адреси користувача, яка може змінюватися, якщо користувач заходить до Wiki-ресурсу з різних пристроїв та місць. Спрощується спілкування з іншими користувачами Wiki-ресурсу, простіше відслідковувати зміни в цікавлячих сторінках, використовуючи список спостереження, та виникає можливість отримувати автоматичні повідомлення про важливі події.

Незважаючи на те, що технологія Wiki орієнтована на розробку відкритих джерел інформації, в процесі функціонування таких ресурсів виникає потреба у захисті деяких фрагментів даних від несанкціонованого доступу. Зазвичай виникає необхідність закривати деякі певні сторінки, які містять конфіденційну бізнес-інформацію або є частиною робочого процесу установи, що розробляє відповідний Wiki-ресурс.

Це викликано як потребою у захисті персональних даних, так і доцільністю закриття технічних деталей реалізації від кінцевих користувачів.

Зважаючи на відкриту ідеологію Wiki-систем, відповідні механізми в базовій версії MediaWiki відсутні. Існуючі плагіни, розроблені для цього сторонніми розробниками або мають лише бета-версію, або взагалі вже не підтримуються і є застарілими. Тому необхідно, використовуючи існуючі технологічні засоби середовища MediaWiki, створити механізм, який забезпечить захист елементів контенту Wiki-ресурсу для різних груп користувачів цього ресурсу. Додатковою умовою є максимальна незалежність такого рішення від оновлення версій ПЗ, гнучкість і простота його використання.

3.3 Постановка задачі для простору імен

Враховуючи існуючу архітектуру системи і принцип відкритості Wiki-ресурсу, необхідно створити технічне рішення – надбудову над системою, яка не змінить кардинально код системи, буде логічним і простим в використанні, але дозволить диференціювати доступ до інформації для різних категорій користувачів відкритого Wiki-ресурсу відповідно до їх ролей, повноважень та інформаційних потреб.

Для вирішення такої задачі пропонується: виконати семантичний поділ контенту (сторінок, що складають Wiki-ресурс) на окремі множини, що не перетинаються, відповідно до їх функцій та типу вмісту, використовувати механізм розподілу контенту за просторами імен, який існує в WikiMedia; розробити механізм перехвату інформації, що згенерована на сервері системою, яка буде враховувати знання про цей розподіл та пов'язані з ним правила обробки для того, щоб передавати на клієнт тільки ті відомості, які є дозволеними для цієї групи користувачів.

3.4 Алгоритм керування доступом до контенту Wiki-ресурсу

У найбільш узагальненому розумінні, для рішення проблеми керування доступу до контенту містить такі підзадачі:

- розподіл користувачів на групи доступу відповідно до їх прав доступу до окремих елементів контенту (наприклад, на зареєстрованих і незареєстрованих);

- розподіл контенту на групи (з використанням таких механізмів MediaWiki, як простори імен та категорії, а також семантичного розширення

Semantic MediaWiki – семантичних властивостей сторінок та їх значень);

- створення шаблонів типових інформаційних об'єктів (ТІО), що описують ті дані, доступ до яких має бути диференційованим для користувачів з різних груп доступу;

- розробка правил співставлення належності користувача до певної групи доступу з тим, яку саме інформацію він має право отримувати;

- реалізація механізму для отримання набору даних, що доступні для конкретного користувача, що надає можливість аналізувати згенерований контент перед відправкою його на клієнт.

- створення шаблонів для подання інформації відповідно до аналізу, що виконано у попередньому пункті.

Розглянемо окремі випадки реалізації цього підходу. Для таких випадків пропонується використовувати механізм розподілу контенту за просторами імен, що існує в WikiMedia, і розробити механізм перехоплення інформації, що згенерована на сервері системою, яка буде передавати на клієнт тільки те, що дозволено.

У загальному випадку з урахуванням специфіки MediaWiki, що проаналізована вище, вхідними даними задачі є:

- розподіл користувачів на зареєстрованих і незареєстрованих;
- поділ контенту на різні простори імен та категорії (та можливість додавати до сторінок певні шаблони)
- можливість додавати програмний код, здатний аналізувати контент, згенерований MediaWiki, перед відправкою даних на клієнт.

Архітектура Wiki побудована таким чином, що на останньому етапі перед відправкою згенерованої сторінки вона оброблюється на рівні скіна. На цьому етапі можливо додати до інформації певні html-теги, а також зробити більш глибокий аналіз контенту. Найбільш простим є аналіз простору імен, до якого відноситься сторінка, що аналізується.

Скін `Foreground` програмно реалізовано двома класами: `class Skinforeground`, який розширює базовий клас ядра `SkinTemplate` і клас формату подання - `class foregroundTemplate`, який розширює `BaseTemplate`. Разом такий формат відображення і весь програмний код скінів подано в файлі типу "Назва Скіну.skin.php" [19]. Розробка власного скіну надає можливість вносити такі операції аналізу, не впливаючи на ядро MediaWiki. Внаслідок цього виникає можливість аналізувати контент відповідно до набору обраних умов та згенерувати новий контент відповідно до власних потреб.

Узагальнений алгоритм роботи такого скіну містить наступні етапи:

- формування сторінки контентом згідно отриманих параметрів ядром Wiki в змінній *\$body*;
- аналіз змісту змінної *\$body* і внесення змін відповідно до прав користувача і правил доступу;
- відображення змінної *\$body* в браузері.

Перевірка, чи зареєстрований користувач, здійснюється методом - *\$isLoggedIn = \$wgUser->isLoggedIn()*

Отримання простору імен поточної сторінки, здійснюється методом : *\$namespace = \$this->getSkin()->getTitle()->getNsText()*; Інші параметри сторінки отримуються відповідно.

Виконання перевірки та отримання дозволу виконується функцією *\$allow_to_show = check_allow_to_show_content(\$isLoggedIn, \$namespace, \$isArticle, \$title, \$content)*;

Ця функція працює за наступною логікою:

```
if ($allow_to_show == 1)
```

зміна контенту згідно з правилами показу

```
else
```

зміна контенту згідно з правилами

Функція визначення дозволу має наступний вигляд:

```
function check_allow_to_show_content($isLoggedIn, $namespace, $isArticle,
$title, $content) {
    $allow_to_show = 1;
    if ($isLoggedIn != 1) {
        if ($namespace == "XXXX")
            $allow_to_show = 0;
        elseif ($isArticle) {
            $allow_to_show = check_page_edition_status($vue_content);
        }
    }
    return $allow_to_show;
}
```

Функція *check_page_edition_status(\$content)* аналізує контент статті (сторінки) і визначає дозвіл на показ чи редагування поточної сторінки для певного користувача.

Таким чином, підключення аналізатору до шкіну дозволяє проаналізувати сторінку і надати користувачеві тільки ту інформацію, яку можна показувати саме йому. Таке рішення не змінює основного ядра ПЗ, не залежить від версії

ПЗ і дозволяє безболісно встановлювати оновлення і ядра, і додаткових плагінів.

Можливість MediaWiki семантично розділяти контент шляхом використання механізму категорій та просторів імен надає багато інших можливостей і переваг для створення енциклопедичного контенту та корпоративних інформаційних ресурсів, тому що це забезпечує не тільки відображення контенту, але й інтеграцію цієї системи в робочий процес підприємства. Запропоноване рішення надає більше можливостей для використання MediaWiki не тільки як базу знань, але й як допоміжну довідкову систему для керування внутрішніх корпоративних бізнес-процесів документообігу.

Важливо відмітити, що запропоноване рішення не стосується захисту доступу до API MediaWiki та від різних типів хакерських атак тощо.

3.5 Використання методу керування доступом в е-ВУЕ

Описаний вище підхід використовується для розширення функціоналу портальної версії Великої української енциклопедії (е-ВУЕ). Зараз структура БЗ е-ВУЕ формально зафіксована за допомогою відповідної Wiki-онтології, яка є результатом співпраці експертів Про (у даному випадку – модераторів галузей знань, що представлені в енциклопедії) із інженерами зі знань. Для складної структури знань, що характерна для е-ВУЕ, це дозволяє значно чіткіше описувати знання та запобігати повторного використання імен категорій з різними значеннями [20].

Проаналізувавши структуру БЗ, ми виділили наступні простори імен, які потребують спеціалізованої обробки з точки зору доступу до параметрів наступних сторінок: шаблон; подія; артефакт; зображення; медіафайли; аудіосупровід; модератор.

Кожен з цих просторів імен має специфічне призначення в е-ВУЕ і має використовуватися тільки розробниками ресурсу у службових цілях. Наприклад, простір імен Артефакт забезпечує виведення на першу сторінку порталу відомостей про ті артефакти, створення яких пов'язано з поточною датою.

Інший приклад – шаблони виведення інформації про типові елементи контенту е-ВУЕ. Доступ до таких шаблонів мають отримувати тільки розробники цього ресурсу, автори та модератори наукових напрямків (рис.6).

Рис.6. Шаблон е-ВУЕ “Персоналія” та приклад його використання

Цей шаблон “Персоналія” призначений для опису типових інформаційних об’єктів, пов’язаних з конкретними особами, – персоналій. За допомогою цього шаблону забезпечується уніфіковане подання інформації про осіб на тих сторінках Wiki-ресурсу, що їм відповідають.

Користувачі е-ВУЕ, що не є авторизованими, не отримують доступ до цього шаблону. Тому контент таких сторінок буде схованим від них за допомогою розглянутих вище засобів (рис.7).

Рис.7. Відмова у доступі до контенту сторінки шаблон е-ВУЕ “Персоналія”

Такий підхід дозволяє керувати доступом до інформації, надаючи різним групам користувачів всі необхідні відомості, але не дозволяючи їм переглядати та редагувати службову інформацію, гасла, що знаходяться в процесі створення.

4 АПРОБАЦІЯ РОЗРОБЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ В ПОРТАЛЬНІЙ ВЕРСІЇ ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ.

Для розробки портальної версії Великої української енциклопедії виникає потреба у застосуванні сучасних інтелектуальних Web-технологій, які мають забезпечити можливість подання та аналізу складної системи знань. Це обумовлює необхідність в дослідженні сучасних Web-технологій та співставлення їх можливостей та виразності зі специфічними вимогами, що впливають з концепції e-VUE. Для розширення функціоналу системи та її семантизації на порталі реалізуються моделі та методи, що базуються на онтологічному аналізі [22] та описані у попередніх розділах. Досвід використання семантичних технологій для створення інтелектуалізованих Web-енциклопедій та його застосування в e-VUE розглянуто в [21].

4.1 Сучасний стан портальної версії e-VUE

З метою підвищення надійності та розширення можливостей Wiki-технології для реалізації VUE зараз здійснюється перехід на більш сучасну версію ПЗ:

- MediaWiki з версії 1.29.1 на версію 1.34.0
- Семантичний плагін Semantic MediaWiki з версії 2.5.5 на версію 3.1.5
- PHP з версії 7.0.33 на версію 7.3.19-1
- MariaDB з версії 10.0.38 на версію 10.3.23

Версія 1.34 є поточною стабільною версією. Ця версія використовує плагін Scribunto, який дозволяє користувачам MediaWiki використовувати модулі Lua. Крім того, в загальний пакет поставки інтегровано плагіни PageImages та TextExtracts, які добре себе показали. Вони надають можливостей модулям MediaWiki API виконувати видобування (парсинг) html-сутностей та зображень зі сторінок, що додає нових можливостей для побудови засобів стороннім розробникам. Крім того, ці плагіни надають додаткову інформацію про об'єкти та їх залежності, яка використовується в плагіні Popups. В майбутньому цей плагін також буде інтегрований в пакет поставки нових версій MediaWiki, але на даний час його треба встановлювати окремо і вручну. Цей плагін реалізує функцію спливаючих вікон при наведенні на гіперпосилання. В вікні показується автоматично згенерована анотація та за можливості – зображення.

В новій версії MediaWiki 1.34 багато уваги приділено покращенню системи сповіщення про помилки, виправлено певні помилки в модулях безпеки,

ініціалізації, харвестингу (harvesting), API. Покращена робота експорту WikiExporter, кешування локалізації LocalisationCache, ядро Redis code, ApiEditPage, загальної локалізації, обробки сесій, тощо. Версія працює більш стабільно.

Додано перевірку на існування сторінки при роботі скрипту з встановлення.

Деяка кількість публічних методів парсеру були виявлені і зберігались тільки з історичних причин, і тому у новій версії вони були відмінені.

Додано автоматичне визначення константи \$wgServer.

Видалено з коду використання декілька зовнішніх бібліотек.

Для покращення обробки паролів MediaWiki тепер попереджає користувачів, коли вони змінюють свій пароль на такий, що такий пароль входить до списку 100 тис найбільш поширених паролів, які через це вважаються ненадійними. Ця функція може бути відключена в локальних налаштуваннях.

Покращена документація з використання гачків (hooks), які використовуються при програмуванні додаткових функцій.

Он-лайн документ https://en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_version_history містить історію змін версій MediaWiki, а сторінка https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki_Version_History зберігає зміни у версіях Semantic MediaWiki.

Semantic MediaWiki 3.1.5 є п'ятим стабільним релізом версії 3.1. Цей реліз містить виправлені помилки, що виявлені в процесі експлуатації версії 3.1. Загалом, ці версії надають декілька нових можливостей, розширюють існуючу функціональність, забезпечують виправлення помилок та в подальшому збільшують стабільність роботи системи.

4.2 Статистичні дані щодо функціонування e-ВУЕ

Оцінити якість вдосконалення Web-ресурсу дозволяє аналіз його статистичних характеристик, які можна отримати від різноманітних аналітичних сайтів

Ресурс e-ВУЕ зареєстрований у всесвітньому каталозі семантичних вікі-ресурсів WikiApiary, який призначений для застосувань на основі Semantic MediaWiki (рис.8). Каталог надає доступ до актуальних даних з семантичного використання за останні 240 хвилин (на сторінці https://wikiapiary.com/wiki/Great_Ukrainian_Encyclopedia). WikiApiary [23] – це Wiki-ресурс, у якому накопичується інформація щодо великої кількості

різноманітних застосувань, що працюють на MediaWiki разом з Вікі-фермами, розширеннями і темами оформлення. WikiApiary була запущена 21 грудня 2012 року.

Great Ukrainian Encyclopedia
From WikiApiary, monitoring Great Ukrainian Encyclopedia and over 25,500 other wikis

Overview Network General Usage Extensions Skins Notificati Settings

Name: Great Ukrainian Encyclopedia

URL: <https://vue.gov.ua/> (Адреса e-ВУЕ)

Description: Portal version of the Great Ukrainian Encyclopedia (e-VUE) that contains heterogeneous multimedia and text content with complex structure (in Ukrainian).

Founded on: 2015/05/11 00:00:00
2,029 days old; the 21,318 wiki by date founded; the 30,932 wiki added to WikiApiary.

Tags: [Encyclopedia](#), [ukrainian](#), [Ukraine](#)

Farm: This wiki is not part of a farm.

Arch: [WikiTeam](#) archived 11,252,010,999 bytes to [wiki-vuegovua](#) to Internet Archive on **2020/11/23 00:00:00**.

Характеристики e-ВУЕ

Рис.8. Характеристики e-ВУЕ у WikiApiary

WikiApiary збирає, візуалізує та аналізує інформацію про Web-сайти MediaWiki. Наприклад, WikiApiary генерує графіки, які показують кількість сторінок і статей за певний час (рис.9).

Рис.9. Кількість Вікі-сторінок та редагувань e-ВУЕ

Після реєстрації Web-сайту в WikiAriary, що може зробити будь-який зареєстрований користувач, колекція ботів починає збирати інформацію про версії використовуваного програмного забезпечення, обсяг редагувальної діяльності на сайті та використання Semantic MediaWiki. Призначення WikiAriary – допомогти розробникам Web-сайтів з MediaWiki отримувати більшу поінформованість про діяльність, а також збирати та агрегувати інформацію про середовище MediaWiki в Web.

WikiAriary збирає та аналізує інформацію на всіх зареєстрованих сайтах, що базуються на MediaWiki. Однією з цілей розробки WikiAriary було побудувати його за допомогою MediaWiki, завдяки чому вся система працює зі стандартними розширеннями MediaWiki та Semantic MediaWiki. Єдиними даними, які зберігаються за межами Semantic MediaWiki, є дані редагування часових рядів для кожного Web-сайту, які зберігаються в окремій базі даних MariaDB і доступ до яких здійснюється за допомогою окремих методів PHP. Вся інша інформація для кожної Wiki зберігається на трьох різних підсторінках для кожного сайту: Загальне, Розширення та Скіни. Цими сторінками керують боти і вони включаються на головну сторінку кожної вікі

За замовчуванням WikiAriary збирає інформацію про користування з кожної вікі кожні 4 години, а дані про версію – щодня (це регулюється для кожного сайту, але не може перевищувати 8 годин). Бібліотека `dygraph` використовується для візуалізації даних і представлена за допомогою розширення `Widgets` для розміщення необробленого HTML на сторінці.

Таблиця 3. Зведена семантична статистика e-VUE (станом на 2 грудня 2020 року)

Кількість статей	12837
Кількість сторінок	80790
Завантажено файлів (зображення)	5282
Кількість властивостей	428
З них використовується	327
Кількість властивостей з типом даних	268
Кількість сутностей	100304
Кількість семантичних запитів (усього)	11742
Кількість типів даних	18
Кількість зареєстрованих користувачів	156
Кількість плагінів	57

Розвиток сайту відображає також Гугл-Аналітика, яка надає статистичні дані щодо відвідувань сайту та того, хто й коли ним користується. Зараз Google

Analytics є універсальним засобом, що найбільш широко використовується для аналізу роботи Web-сайтів.

Google Analytics – зручний і багатофункціональний сервіс від компанії Google для аналізу Web-сайтів та мобільних застосувань. Це дозволяє розробникам перевірити стан індексування, створити детальну статистику аудиторії сайту та оптимізувати видимість своїх Web-сторінок. В даний час платформа належить торговій марці Google Marketing Platform. Безкоштовна версія Google Analytics може обробляти до 200 000 сеансів за добу.

Google Analytics використовується для відстеження активності користувачів на Web-сайті, такої як тривалість сеансу, кількість переглянутих за сеанс сторінок, кількість відмов тощо, а також інформації про джерела трафіку. Аналіз Google Analytics дозволяє виявити неефективні сторінки, враховуючи кількість сеансів, тривалість перебування користувача на Web-сторінці, виявити проблеми – як технічні, так і пов'язані з навігацією або контентом. У сервісі також доступна функція власної сегментації відвідувачів. З 2011 року Google Analytics надає аналітику в режимі реального часу, яка дозволяє ознайомитись із кількістю відвідувачів Web-сайту у поточний момент.

На рис.10 надана статистика щодо зростання кількості користувачів e-ВУЕ.

Рис.10. Кількість активних користувачів сайту e-ВУЕ за даними Гугл-Аналітики.

Важливим параметром роботи порталу є успішне утримання користувачів. Відомості про це наведені на рис.11.

Рис.11. Успішність утримання користувачів е-ВУЕ за даними Гугл-Аналітики

Інші параметри функціонування порталу, які відображає Гугл-Аналітика, – це час відвідання сайту, місцевість, де живуть користувачі, та те, за допомогою яких пристроїв користувачі отримують доступ до інформації (рис.12). Останній параметр є особливо важливим для того, щоб розробити дизайн порталу таким чином, щоб він відповідав потребам найбільш поширених груп користувачів.

Рис.12. Активні користувачі е-ВУЕ за даними Гугл-Аналітики

Ці статистичні дані свідчать про досить швидкий розвиток е-ВУЕ та про стійке зростання інтересу користувачів до контенту порталу. З цього можна зробити висновок щодо того, що запропоновані та реалізовані вдосконалення функціоналу е-ВУЕ виявилися корисними та ефективними.

ВИСНОВКИ

В роботі розглянуто перспективи розвитку інформаційного, функціонального та програмного забезпечення електронного варіанту енциклопедичних видань України, проаналізовано особливості застосування цього Wiki-технологій та їх семантичного розширення. Запропоновано напрямки застосування сучасних інтелектуальних Web-технологій для більш ефективної організації розподілених інформаційних ресурсів зі складною структурою. Для цього розглянуто основні засоби подання знань у семантизованих Wiki-ресурсах та проблеми, що виникають в процесі їх практичного застосування. Портальна версія Великої української енциклопедії розглядається як приклад такого ресурсу.

На основі аналізу специфіки знань, що представлені в e-VUE, обґрунтовано потребу в використанні онтологічної моделі Wiki-ресурсу та оцінок семантичної подібності та близькості між її елементами для підвищення ефективності пошуку та навігації в інформаційному контенті портальної версії енциклопедії. Розроблено систему інформаційних об'єктів, що є типовими для e-VUE, проаналізовано семантичні властивості екземплярів таких об'єктів.

Застосування шаблонів типових інформаційних об'єктів у Wiki-ресурсі використовується як основа для визначення кількісної оцінки подібності між цими об'єктами. Розглянуто існуючі методи визначення семантичної подібності та можливість їх застосування до семантизованого Wiki-ресурсу у технологічному середовищі Semantic MediaWiki. Запропоновано засоби визначення семантичної подібності між екземплярами типових інформаційних об'єктів e-VUE за умов неповної інформації. Проаналізовано доцільність використання API-запитів для розширення функціоналу програмного забезпечення.

Визначено проблеми, що пов'язані з необхідністю керування доступом до контенту Wiki-ресурсів відповідно до специфіки інформації, що міститься у таких ресурсах. Результати аналізу показали, що базові засоби MediaWiki не дозволяють отримати задовільне рішення цієї задачі. Тому виникає потреба у створенні спеціалізованого програмного забезпечення, яке базується на класифікації контенту з використанням окремих просторів імен, категорій, шаблонів та семантичних властивостей, які здобуваються з MediaWiki, та є незалежним від ядра MediaWiki, а базується на програмуванні аналізу контенту на рівні шкіни. Розроблено методи використання просторів імен у Wiki-ресурсах як основи керування доступом до інформації для різних груп користувачів e-VUE.

Запропоновані моделі та методи апробовано у розробці порталу е-ВУЕ і використовує знання щодо структури бази знань цього порталу. Аналіз статистичної інформації щодо функціонування порталу вказує на те, що ці рішення є ефективними та забезпечують більш зручний доступ до контенту енциклопедії.

Перспективи подальших досліджень пов'язані із розширенням набору типових інформаційних об'єктів е-ВУЕ, серед екземплярів яких здійснюється семантичний пошук та навігація, розробкою методів побудови семантично споріднених понять е-ВУЕ та вдосконаленням семантичної розмітки контенту енциклопедії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Semantic similarity. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_similarity.
2. Taieb, M. A. H., Aouicha, M. B., & Hamadou, A. B. (2014). Ontology-based approach for measuring semantic similarity. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 36, pp.238-261. URL: https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Ali_Hadj_Taieb2/publication/265253130_Ontology-based_approach_for_measuring_semantic_similarity/links/5b4f383caca27217ff9f8357/Ontology-based-approach-for-measuring-semantic-similarity.pdf.
3. Rada, R., Mili, H., Bicknell, E., & Blettner, M. (1989). Development and application of a metric on semantic nets. *IEEE transactions on systems, man, and cybernetics*, 19(1), 17-30. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/1e41/fe310351f5d2f6ff2f930f9c062ba43cbe0f.pdf>.
4. Hirst G., St-Onge D. Lexical chains as representations of context for the detection and correction of malapropisms. *WordNet: An electronic lexical database*, 305, 1998. pp.305-332. URL: https://www.researchgate.net/profile/Graeme_Hirst/publication/2735129_Lexical_Chains_as_Representations_of_Context_for_the_Detection_and_Correction_of_Malapropisms/links/0fcfd50b97874886e1000000.pdf.
5. Sussna M. Word sense disambiguation for free-text indexing using a massive semantic network. *Proceedings of the second international conference on Information and knowledge management*. 1993. pp. 67-74.
6. Wu Z., Palmer M. Verb semantics and lexical selection. arXiv preprint [cmp-lg/9406033](https://arxiv.org/pdf/cmp-lg/9406033). 1994. URL: <https://arxiv.org/pdf/cmp-lg/9406033.pdf>.
7. Resnik, P. (1995). Using information content to evaluate semantic similarity in a taxonomy. arXiv preprint [cmp-lg/9511007](https://arxiv.org/pdf/cmp-lg/9511007). URL: <https://arxiv.org/pdf/cmp-lg/9511007.pdf>.
8. Leacock C., Chodorow M. Combining local context and WordNet similarity for word sense identification. *WordNet: An electronic lexical database*, 49(2), 1998.

- pp.265-283.
9. Leuf B.,Cunningham W. The Wiki way: collaboration and sharing on the Internet, 2001, <http://www.citeulike.org/group/13847/article/7659081>.
 10. Wikipedia – <https://www.wikipedia.org>.
 11. *Рогушина Ю.В., Прийма С.М., Строкань О.В.* Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів: навчальний довідник. – Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2017. – 169 с.
 12. MediaWiki. – <https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki>.
 13. *Brown A., Wilson G.* The Architecture of Open Source Applications: Elegance, Evolution, and a Few Fearless Hacks, V. 1, 2011. – <ftp://188.235.129.151/incoming/books/Wilson%20G.%20-%20The%20Architecture%20Of%20Open%20Source%20Applications%20-%202011.pdf>.
 14. Manual: Skins. – <https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skins>.
 15. Гришанова І.Ю., Рогушина Ю.В. Розробка методів керування доступом до інформації у wiki-ресурсах // Проблеми програмування, № 1, 2020. – С.33-46.
 16. Рогушина Ю.В. Сучасні Вікі-технології як основа керування знаннями в електронних енциклопедичних виданнях // Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні: колективна монографія / За ред. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. – С.225-233. <https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Traditions.pdf>
 17. Magnus Manske. – https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Manske
 18. Авторизація. – <https://uk.wikipedia.org/wiki/Авторизація>
 19. Документація для розробників шкінів
https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skinning_Part_2
 20. Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Онтологічна модель бази знань онлайн-версії «Великої української енциклопедії» та методи її застосування для семантичного пошуку та навігації. Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу: Збірник матеріалів наукової конференції / За ред. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2019. С.69-74.
 21. Андон П.І., Рогушина Ю.В., Резніченко В.А., Киридон А.М., Арістова А.В., Тищенко А.О. Досвід використання семантичних технологій для створення інтелектуальних ВЕБ-енциклопедій (на прикладі розробки порталу Е-ВУЕ) // Проблеми програмування, № 2-3, 2020. - С.-246-258.
 22. Rogushina J.V., Grishanova I.J. Ontological methods and tools for semantic extension of the media WIKI // Проблеми програмування, № 2-3, 2020. - С.-61-73.
 23. WikiApiary. www.semantic-mediawiki.org/wiki/WikiApiary.